

LEKSIKOLOGIYADA BIR MA'NOLI VA KO'P MA'NOLI SO'ZLAR**Arabboyeva Sevinchoy**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Murodova Firuza Jalolovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining leksik tizimida bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlarning mohiyati, ularning semantik xususiyatlari hamda o'zaro farqlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, o'z ma'no va ko'chma ma'no hodisalari bilan ko'p ma'nolilikning uzviy bog'liqligi yoritiladi. Maqolada tilning boyishi, ma'no taraqqiyoti va so'zlarning kontekstual o'zgarishlari o'zbek tili misolida tahlil qilinadi hamda ular nutqdagi ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiruvchi omil sifatida o'rganiladi.

Kalit so'zlar: leksikologiya, semantika, so'z ma'nosi, bir ma'nolilik, ko'p ma'nolilik, o'z ma'no, ko'chma ma'no, ma'no taraqqiyoti, kontekst, nutq.

Аннотация: В данной статье научно анализируется сущность однозначных и многозначных слов в лексической системе узбекского языка, их семантические особенности, а также различия между ними. Кроме того, освещается взаимная связь между прямым и переносным значением слов и многозначностью. В статье на примере узбекского языка рассматриваются процессы обогащения языка, развитие значений и контекстуальные изменения слов, а также изучается их роль как фактора, расширяющего выразительные возможности речи.

Ключевые слова: лексикология, семантика, значение слова, однозначность, многозначность, прямое значение, переносное значение, развитие значения, контекст, речь.

Annotation: This article provides a scientific analysis of the essence of monosemous and polysemous words in the lexical system of the Uzbek language, their semantic features, and the differences between them. It also highlights the interrelation between literal and figurative meanings and polysemy. The paper examines, through the example of the Uzbek language, the enrichment of vocabulary, the development of meanings, and contextual changes of words, as well as their role as a factor that broadens the expressive potential of speech.

Keywords: lexicology, semantics, word meaning, monosemy, polysemy, literal meaning, figurative meaning, semantic development, context, speech.

Til inson tafakkurining eng asosiy ifoda vositasi, jamiyatning madaniy va ma'naviy taraqqiyotini belgilovchi omildir. Har bir tilda mavjud leksik birliklar — so'zlar orqali inson o'z fikrini ifodalaydi, o'zaro aloqa o'rnatadi va dunyoni anglaydi. Shu jihatdan leksikologiya fani so'zlarning ma'nosi, ularning kelib chiqishi, semantik o'zgarishlari hamda nutqdagi vazifalarini o'rganadi. Tilshunos olimlar ta'kidlaganidek, so'z — tildagi eng kichik, ammo eng mazmunli birlik bo'lib, unda xalqning tafakkuri, tajribasi va madaniyati mujassamdir. Shu bois leksikologiya fani tilshunoslik tizimining markaziy bo'limlaridan biri hisoblanadi. Unda so'zlarning ma'nosiga, ularning ma'no taraqqiyotiga, kontekstual o'zgarishlariga alohida e'tibor qaratiladi.

O'zbek tilining leksik boyligi nihoyatda keng bo'lib, unda so'zlarning ma'nosi jihatidan turli ko'rinishlari uchraydi. Ayniqsa, bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlar til tizimining eng muhim qatlamini tashkil etadi. Bu hodisa tilning tabiiy rivoji, xalq tafakkurining kengayishi va nutq ehtiyojining ortib borishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Bir ma'noli so'zlar – (monosemantik) faqat bitta ma'noni bildiradigan, ma'nosi tor doiradagi tushunchani ifodalovchi so'zlardir. Bunday so'zlar, asosan, terminologik leksikaga xosdir. Odatda, ilmiy, texnik, rasmiy uslubda qo'llanadi. Chunki bu sohalarda aniqlik, mantiqiylik va noaniqlikka yo'l qo'ymaslik muhimdir va ilmiy atamalarda ma'no aniqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, *atom*, *kvadrat*, *insoniyat*, *oksidlanish*, *morfema* kabi so'zlar faqat bitta ma'noga ega. Ular kontekst o'zgarishidan qat'i nazar, o'z ma'nosini o'zgartirmaydi. Shu sababli bir ma'noli so'zlar tilning aniqligini ta'minlovchi vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Tilshunos A. G'ulomov fikricha, bir ma'nolilik hodisasi tilda aniq terminologik tizimni yaratish imkonini beradi. Chunki har bir ilmiy tushuncha uchun yagona, aniq ma'nodagi so'z kerak bo'ladi. Aks holda, nutqda chalkashlik va ma'no noaniqligi yuzaga keladi. Shu jihatdan, monosemiya ilmiy uslubning ajralmas belgisi hisoblanadi.

Ko'p ma'nolilik (polisemiya) — bu bir so'z shakli orqali bir nechta, o'zaro bog'liq ma'nolarni ifodalash hodisasidir. Bu hodisa tilning tabiiy taraqqiyoti natijasida yuzaga keladi va tildagi boylik hamda ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu hodisa polisemiya deb ataladi. Masalan, bosh so'zi:

- “inson yoki hayvonning tana a'zosi” (o'z ma'noda),
- “rahbar, boshliq” (ko'chma ma'noda),
- “biror narsaning old qismi” (metaforik ma'noda) kabi turli ma'nolarda ishlatiladi.

Bu holatda ko'rinib turibdiki, bir so'zning yangi ma'nolari avvalgi asosiy ma'nodan semantik jihatdan ajralib chiqadi. Shu sababli polisemiyaning tilning semantik taraqqiyotini ko'rsatuvchi hodisa sifatida baholash mumkin. R. Rasulov "Tilshunoslik asoslari" asarida shunday yozadi:

"Ko'p ma'nolilik tilda iqtisodiylik tamoyilini ta'minlaydi. Yangi tushunchani ifodalash uchun har safar yangi so'z yasash o'rniga, mavjud so'zga yangi semantik yuklama beriladi." Demak, polisemiya tilda ifodaviylik, ixchamlik va obrazlilikni ta'minlaydi. Ayniqsa, badiiy nutqda ko'p ma'noli so'zlar orqali obrazlilik kuchayadi, so'zning emotsional-ekspressiv qiymati ortadi. Masalan, "ko'ngil" so'zi turli kontekstlarda "his-tuyg'u markazi", "ruhiy holat", "xotirjamlik", "mehr" ma'nolarida ishlatilishi bunga yaqqol misoldir. Ko'p ma'nolilik tilning boyligidan, xalq tafakkurining teranligidan dalolat beradi. Chunki har bir yangi ma'no ko'chma yoki kontekstual o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi.

Tilshunoslikda so'z ma'nosi deganda, so'z orqali ifodalanadigan tushuncha, narsa yoki hodisaning mazmuni tushuniladi. Har bir so'z o'z mohiyatiga ko'ra o'z ma'no (asosiy ma'no) va ko'chma ma'no (majoziy yoki ikkilamchi ma'no)da qo'llanadi. Ushbu ikki ma'no o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisining semantik zaminini tashkil etadi.

1. O'z ma'no (birlamchi ma'no) — bu so'zning eng birlamchi, bevosita narsa yoki hodisaga bog'langan ma'nosidir. Ya'ni, u tildagi so'zning "asl" yoki "to'g'ridan-to'g'ri" ifodasi sanaladi. Masalan: Qo'l – insonning tana a'zosi sifatidagi ma'noda;

Qalam – yozish quroli ma'nosida;

Oyoq – yurish a'zosi sifatida.

Bu ma'nolar denotativ ma'no ham deyiladi, chunki ular real borliqdagi predmet yoki hodisani bildiradi. O'z ma'no, asosan, terminologik va ilmiy matnlarda keng qo'llanadi, chunki unda aniqlik va birma'nolilik talab qilinadi. O'zbek tilshunosligida A. G'ulomov, R. Rasulov va M. Jo'raev kabi olimlar o'z ma'noni tildagi "asosiy semantik markaz" deb ataydilar. Chunki har qanday yangi ma'no (ko'chma ma'no) aynan o'z ma'nodan kelib chiqadi. Shuning uchun o'z ma'no tilning semantik tizimidagi boshlang'ich nuqtadir.

2. Ko'chma ma'no (ikkinchi darajali ma'no) — bu so'zning o'z ma'nosidan majoziy yoki obrazli yo'l bilan boshqa tushunchaga o'tgan ma'nosidir. Boshqacha qilib aytganda, bu so'zning semantik kengayishi natijasida yuzaga kelgan yangi ma'no. Ko'chma ma'no tilda badiiylik, obrazlilik va ifodaviylik yaratadi. Shu sababli u ko'proq adabiy va publitsistik uslubga xos. Masalan:

Qo'l so'zi "yordam", "ta'sir", "rahbarlik" ma'nolarida qo'llanadi: Uning qo'li bor bu ishda.

Bosh so'zi "rahbar", "yo'nalish", "markaz" ma'nolarida ishlatiladi: bosh muallif, bosh shahar.

Ko'ngil so'zi "ruhiy holat", "mehr", "tuyg'u" ma'nolarida ishlatiladi: ko'ngli to'ldi, ko'ngli yorishdi.

Ko'chma ma'no tilda uch asosiy yo'l orqali yuzaga keladi:

a) Metafora (o'xshatish asosida ko'chish): bu holda bir narsa boshqa narsaga tashqi yoki ichki o'xshashlik asosida ko'chadi.

Masalan: ko'z – "insonga xos a'zo", buloq ko'zi – "suv chiqadigan joy".

Bu yerda ko'z so'zining ma'nosi o'xshashlik (shakl, funksiyadagi yaqinlik) asosida ko'chgan.

b) Metonimiya (yaqinlik asosida ko'chish): bir narsa bilan u bilan bog'liq bo'lgan boshqa narsa o'rnida ishlatiladi.

Masalan: butun zal kuldi – aslida "zalda o'tirgan odamlar" kuldi degani.

c) Sinekdoxa (butun va qism munosabatiga asoslangan ko'chish): bu usulda butun o'rnida qism, yoki qism o'rnida butun ishlatiladi.

Masalan: o'n bosh qoramol – "o'n dona qoramol"; xalq qo'zg'aldisi – "xalqning bir qismi" ma'nosida.

Ko'chma ma'nolar tilda polisemiya (ko'p ma'nolilik)ni yuzaga keltiradi. Har bir yangi ko'chma ma'no so'zning semantik doirasini kengaytiradi va uni ko'p ma'noli so'zga aylantiradi. Shu bois, ko'chma ma'no tildagi semantik boylikning asosiy manbaidir. Ko'p ma'nolilik tilda so'zlarning ko'p funksiyaliligini ta'minlaydi. U nutqda ifoda vositalarini kengaytiradi, so'zning stilistik qiymatini oshiradi va badiiy asarlarda obrazlilik yaratadi. Shu bilan birga, polisemiya leksik tizimni soddalashtiradi, ya'ni har bir yangi tushuncha uchun alohida so'z yasash o'rniga mavjud so'zga yangi ma'no yuklanadi. Bu hol til iqtisodiyligi tamoyiliga ham mos keladi. Shu sababdan ko'p ma'nolilik tabiiy til taraqqiyotining ajralmas qismidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'ulomov A. va boshqalar. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
2. Rasulov R. Tilshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Karimov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2018.

4. Jo'raev M. O'zbek tilining semantik tizimi va uning taraqqiyoti. – Samarqand, 2020.